

ISHORA FE'LI BELGI SIFATIDA

Ma'murjon Saidxonov,

ADU o'zbek tilshunosligi kafedrasida dotsenti

Аннотация: *Maqolada tilning belgi ekanidan kelib chiqqan holda, aloqa-aralashuvda ma'no ifodalovchi ishoralar ham belgi sanalishi tahlil qilinadi.*

Калит so'zlar: *Kommunikant, adresant, adresat, verbal, kommunikativ akt.*

Аннотация: *Принимая во внимание, что язык является знаком, жесты обозначающие в коммуникации значение, также считаются знаками.*

Ключевые слова: *коммуникант, адресант, адресат, вербальный, коммуникативный акт.*

Annotation: *In connection with the fact that the language is a sign, in communication-interference, the signs that express the meaning are also considered a sign.*

Key words: *communicator, addresser, addressee, verbal, communicative act.*

Lingvistik belgi orqali tushuncha, so'z ifodalanadi, tasdiq yoki inkor hukm chiqariladi. Belgining birinchi belgisi idrok qilinish bo'lsa, ikkinchi belgisi o'zi haqida va boshqa ob'yekt haqida ma'lumot berishdir. Shu o'rinda muloqot jarayonida qo'llanadigan ishoralar ham til birligi kabi belgi vazifasini bajaradiki, natijada u adresat tomonidan belgi sifatida qabul qilinadi va muayyan tushuncha ifodalab keladi. Ma'lum odamning so'zlovchi tomonidan o'ziga chorlovi "bu yoqqa kel" yoki "kel" birliklari bilan ifoda etilar ekan, "bu yoqqa kel" yoki "kel" belgisi orqali qayd etiladi. So'z birikmasi yoki so'zdan anglashilgan ma'no tinglovchiga nisbatan murojaatni, chaqiruvni, chorlovni, buyruqni bildiradi. Chorlov ma'nosini o'ng qo'lning ko'rsatkich barmog'ini yoki bosh barmoqdan tashqari boshqa barmoqlarni o'zi (adresat) tomonga bukish (bir yoki bir necha marta) orqali ham ifoda etish mumkin va har ikkala holda aloqa-aralashuv

ro'yobga chiqadi. Birida so'z birikmasi yoki so'z belgi sifatida gavdalansa, ikkinchisida ishora o'sha maqomga ega bo'lmoqda.

“Tushuncha hodisalarning ongda aks etgan eng muhim umumiy qonuniy aloqalari, muhim tomonlari va belgilarini aks ettiruvchi tafakkur shakli” ekanini e'tiborga olsak, ishoralar kommunikativ akt doirasida bo'lib, kommunikantlar tomonidan shartli tushuncha ifoda etadi.

Professor A.Nurmonovning “Tushunchalar so'zlar orqali ifodalanadi. Shuning uchun so'z ifodalovchi va ifodalanmish birligidan tashkil topgan belgi sanaladi va bu belgining ifodalanmish tomoni tushuncha yoki konsept sanaladi. So'z obyektiv olam uzvlari bilan, ya'ni denotat bilan konsept orqali bog'lanadi”, – degan fikri [1, 27.] bevosita ishoralarga ham taalluqli sanaladi. U o'z fikrini davom ettirib, “Har qanday lisoniy belgi kommunikatsiyada reallashadi, ya'ni kishilar o'rtasidagi aloqa-aralashuvda muayyan axborot (tushuncha) berish uchun qo'llanadi”, – deb aytadi [1, 28.] va belgilarning (u xoh so'z, xoh ishora bo'lsin) ma'nosini aniqlash muloqotning zimmasida ekani ta'kidlanadi.

– Tasavvuringiz to'liqroq bo'lishi uchun yettinchi tramvayga yoki o'ttiz sakkizinchi avtobusga tushib, Studentlar shaharchasiga ham borish kerak edi.

Maksimich kulib **qo'llarini ko'tardi**:

– Men taslim bo'ldim, Roziya. (O'.H.)

Ushbu dialog “nutq parchasi” sifatida kommunikatsiyani ro'yobga chiqarmoqda va unda adresat ishoradan foydalanmoqda. Ishoraning ma'nosi remarka orqali aniqlashtirilmoqda. Ya'ni “taslim bo'lmoq” fe'li va undan anglashiladigan ma'no yutqazish, tan berish ma'nosini bildirib kelmoqda.

Qo'llarini ko'tarish harakatining taslim bo'lish ma'nosini ifodalashi uchun qanday semantik aloqadorlik asos bo'lgan? Ma'lumki, inson olamni til orqali anglaydi va inson tafakkurida uning signifikati namoyon bo'ladi. Tilni kishilar o'rtasidagi muhim aloqa vositasi deyish bilan birga, uning olamning lisoniy manzarasini ifodalovchi unsur ekanini ham e'tirof etishimiz kerak bo'ladi. Til olam haqidagi barcha bilimlarni to'plovchi va kelajak avlodga yetkazib beruvchi vosita

sanaladi. Bu o‘rinda birinchi vazifa kommunikativ, ikkinchisi esa kognitiv vazifadir. [2, 82.]

Tilga kognitiv munosabat natijasida tilga mental yondashuv ustuvorlik kasb eta boshladi. “Til mentalligi til tasavvurlari o‘rtasidagi munosabat, borliqning til tasavvuri deganda esa borliqning til orqali ongda aks etishi, til tafakkuri tushuniladi”, – deb yozadi A.Nurmonov va “kognitiv lingvistikaning markazida “so‘zlovchi shaxs” tushunchasi turganligi uchun u neolingvistika, antroposentrik lingvistika nomi bilan ham atalishini” [3, 94.] ta’kidlaydi.

Nutqiy kommunikatsiya jarayonida qo‘lni ko‘tarish harakatining ishoraga aylanishi, ya’ni qo‘shimcha ma’no ifodalashi (yutqazmoq, tan bermoq, taslim bo‘lmoq ma’nolarini ifodalashi) urush davri mahsuli sanaladi. Urush paytida dushmanga qo‘lida quroli yo‘q ekanini aniqlash uchun “qo‘lingni ko‘tar, quroling yo‘qmi?” qabilida buyruq berilgan. Dushman ikki qo‘lini ko‘tarib, “qo‘limda hech qanday aslaha yo‘q” qabilida taslim bo‘lganini bildirgan. Natijada ikki qo‘lni ko‘tarish yutqazish, taslim bo‘lish ma’nolarini bildirgan. Qo‘lni ko‘tarish harakati aloqa-aralashuv jarayonida ishoraviy ma’no bildirgan. Bu o‘rinda potensial sema nutqiy jarayonda so‘zning ikkilamchi semantik vazifasi orqali yuzaga chiqadi.

Qo‘l ko‘tarmoq 1 – qo‘lni yuqoriga harakatlantirish: “Bir” deganda, qo‘lingizni ko‘tarasiz, “ikki” deganda, tushirasiz. Ushbu harakat fizik-fiziologik jihatdan quyidagicha: har ikkala qo‘l parallel ravishda vertikal jihatdan yuqoriga harakatlantiriladi, so‘ng pastga tengdan tushiriladi. Ushbu harakat jismoniy tarbiya mashqlaridan sanaladi. Qo‘lni ko‘tarish so‘z birikmasi denotativ jihatdan qo‘l harakatini bildiradi.

Qo‘l ko‘tarmoq 2 – qo‘llar ko‘tariladi. Nemislar o‘rmon ichidan bitta-bitta qo‘llarini ko‘tarib chiqib kela boshladilar. Ushbu harakatda ham qo‘llar ko‘tariladi, lekin fizik-fiziologik jihatdan qo‘llarning harakati jismoniy mashqdagidek rasmiylikdan yiroq bo‘lib, tekis, parallel va oxirigacha ko‘tarilmaydi, ya’ni denotat o‘zaro farqlanadi. Qo‘l ko‘tarmoq bu o‘rinda ishora fe’li sanalib, kommunikativ akt doirasidagi harakat sanaladi va ishoraviy ma’no ifodalab keladi. Qo‘l ko‘tarish harakati ostida taslim bo‘lish ma’nosi bildiriladi.

Qo'l ko'tarmoq so'z birikmasi qo'lning yuqoriga harakatlanishi ma'nosini bildirib, erkin birikmani tashkil qiladi.

U qo'lini ko'tardi / U oyog'ini ko'tardi.

Qo'l ko'tarmoq ishorasi esa qo'lning yuqoriga harakatlanishidan hosil bo'lgan ishoraviy ma'noni ifodalab, struktur jihatdan yaxlit leksik birlik sanaladi va nominativ qimmatga ega bo'ladi.

Ishora fe'llari nominativ birlik sifatida kishi organi harakati natijasida hosil bo'ladigan qo'shimcha ma'noni bildirib keladi. Ma'lumki, leksema sememasi tarkibidagi predmetlik semasi denotatni bildirish semasi hisoblanadi. Bunday semalar nomlashni bildirib kelgani uchun nominativ sema deb yuritiladi. Tilda nominativ (denotativ) sema belgining ob'yektiv borliqqa munosabatini anglatib keladi va leksik birlikning atash ma'nosini (asl ma'nosini) bildiradi.

Tilshunoslikda borliqdagi narsa, voqea-hodisa, belgi, miqdor, harakat, holat va boshqa unsurlarga ular haqidagi tegishli tushunchalar, xususiyatlar asosida nom berish nominatsiya (lot. nominatio — nomlash, nom qo'yish, atash) deb ataladi va ular til birliklari — so'zlar, so'z birikmalari, frazeologizmlar va gaplar orqali ifodalanadi. Nominatsiya hayotiy ehtiyoj mahsuli sanalib, ma'lum harakat, motiv, maqsad kabi mezonlarga asoslanadigan faoliyat hisoblanadi. Ehtiyoj esa insonning ob'yektiv borliq haqida, olam manzaralari haqida ma'lumot olishga bo'lgan ichki intilishni talabdan kelib chiqqan holda amalga oshiradi.

Nominatsiyadagi **nomlanuvchi obyekt** borliqdagi narsa, belgi, harakat, holat bo'lib, yuqoridagi ishora fe'lida qo'lning yuqoriga harakatlanish jarayoni ob'yekt sanaladi. **Nomlovchi subyekt** qo'lning harakatlanish jarayonini muayyan belgi (so'z, so'z birikmasi, frazeologizm) orqali nomlab keladi. Nomlash insonning borliqdagi voqea-hodisalarni kuzatishi asosida hosil bo'ladi va kuzatish jarayonida uning o'zgaruvchan-o'zgarmas xususiyatlari aniqlanadi va ulardan eng ma'quli, muhimi tanlab, unga nom beriladi. Nominatsiya narsa va holatni ifodalovchi denotatning ma'lum xususiyati, sifati va munosabati bilan bog'liq ma'noni, ya'ni signifikatni ifodalovchi lisoniy belgi bilan bog'liq bo'ladi. [4, 100.]

Nominativ jarayon bir qancha asosga ega bo‘ladi va muayyan **belgi** orqali ifodalanadi. **Qo‘l ko‘tarmoq** so‘z birikmasining nominativ vazifaga o‘tishi ishora asosida ro‘y bergan bo‘lib, qo‘lni ko‘tarish harakati kontekst va vaziyat taqozosiga ko‘ra va so‘zlar qurshovida yangi ma’no (hosila ma’no) anglatadi va natijada **qo‘l ko‘tarmoq** nominativ birligi hosil bo‘ladi. Xuddi shu kabi **ko‘zini qismoq, burnini jiyirmoq, boshini egmoq, labini tishlamoq** kabi so‘z birikmalari ham hosila ma’no natijasida ishora fe‘liga aylanadi va kishi organlarining tabiiy harakatidan farqli ravishda semantik bog‘liqlik asosida ishoraviy ma’no anglatadi. Nomlash jarayonida asos sifatida tanlab olinadigan belgining xususiyatlari nomning ichki shaklini hosil qiladi.

Nom berishda nom berilayotgan obyektning aloqadorligi masalasi qadimdan bahs-munozaralarga sabab bo‘lib kelayotgan muammo sanaladi. Narsa va nom o‘rtasidagi aloqadorlik masalasi qadimgi yunon faylasuflaridan boshlangan bo‘lsa, hozirgi faylasuf-tilshunoslar ham hali uzil-kesil xulosa chiqargan emaslar.

Bu o‘rinda shuni aytish joizki, mavhum ma’no tilga xos xususiyat sanalsa, aniq ma’no ifodalash nutqiy jarayonning mahsulidir. A.Nurmonov “Tilshunoslikda til birliklarini kishilarning o‘zaro fikr almashuvlarida o‘rganish masalasi qo‘yilayotgan”ini ta’kidlab o‘tadi. [5, 9.] Demak, aloqa-aralashuv jarayoni muloqotdan, diskursdan iboratdir. V.Gumboldt ta’biricha, “so‘z lisoniy yaratuvchanlikning intihosi sifatida bevosita nutq jarayonida vujudga keladi”(Уазык i filosofiya kultury. M.: Progress, 1985. - S. 430). Nomlovchi subyekt denotatdan kelib chiqqan holda nom berar ekan, olamning lisoniy obyekti ifodasi sifatida belgilanadi va ijtimoylashgach, nom sifatida muhrlanadi.

Фойдаланилган адабиётлар рўйхати

1. Нурмонов А. Танланган асарлар. 3 жилдлик, 1-жилд, Тошкент, “Академнашр” нашриёти. 2012.
2. Болотов В.И. А.А. Потенция и когнитивная лингвистика. -ВЯ, 2008, №2. С. 82-88.
3. Нурмонов А. Танланган асарлар. 3 жилдлик. 3-жилд. Тошкент. “Академнашр”. 2012.
4. Колшанский Г.В. Лингво-гносеологические основы языковой номинации / Языковая номинация. Москва: Наука. 1977.
5. Нурмонов А. Ўзбек тилшунослиги ва уни ўқитишнинг актуал масалалари / Мактабда ўзбек тили ва адабиёти ўқитишнинг форма ва меодларини такомиллаштириш. Тошкент. 2015. 5-11-б.